

KORXONALARDA STATISTIK QABUL NAZORATINING ALTERNATIV BELGILARI BO'YICHA NAZORAT REJASI

Oxunova Kamola Dilmurodjon qizi

**Andijon mashinasozlik instituti “Avtomobilsozlik” fakulteti
“MSMSM” yo’nalishi 4-bosqich 327-19-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7859143>**

Umuman olganda, statistik qabul qilish spetsifikatsiyasi shunchaki qabul qilish tartibidir. Qabul qilish tartibi - bu ishni qabul qilish, rad etish yoki kamaytirilgan to'lovda qabul qilish kerakmi yoki yo'qligini hal qilish uchun ishlatiladigan rasmiy protsedura . Bu qabul qilish tartiblarini sifat kafolati shakliga aylantiradi . Xususan, ular muayyan jarayon sifat standartlariga mos keladimi yoki yo'qligini aniqlash uchun foydalaniladigan monitoring usullaridir . Biroq, qabul qilish tartiblari sifat nazorati shakli emas . “ Sifat nazorati” loyiha doirasida tegishli sifat standartlarini ta'minlash uchun foydalaniladigan tizimni bildiradi. Qabul qilish tartib-qoidalari narsalar yoki narsalar guruhlarini sifatiga qarab oddiygina qabul qiladi yoki rad etadi; ular tegishli sifat standartlarini ta'minlamaydi. Qabul qilish tartib-qoidalari hech qachon sifatni nazorat qilish yoki yaxshilash usuli sifatida ishlatilmasligi kerak; jarayonni boshqarish sifatni nazorat qilish va tizimli ravishda yaxshilash uchun ishlatiladi. Ushbu kichik bo'lim quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Qabul qilish rejasi shakllari
- Qabul qilish namunasi taxminiy hisoblanadi
- Tasodifiy tanlab olish

Qabul qilish tartiblari quyidagi uchta keng shakldan birini olishi mumkin:

1. Tekshiruvsiz qabul qilish odatda nuqsonli birlik yoki materialni izlash uchun iqtisodiy asos bo'lmaganda qo'llaniladi.
2. 100 foizli tekshirish odatda komponentlar yoki materiallar juda muhim bo'lgan va har qanday nuqsonli komponentlar yoki materiallardan o'tish nomaqbul yuqori narxga olib keladigan hollarda qo'llaniladi.
3. Qabul qilish namunasi odatda nuqsonli materialni izlash uchun iqtisodiy asoslar mavjud bo'lganda va (1) nuqsonli materialning ozgina cheklangan foizi maqbul bo'lsa yoki (2) 100 foiz tekshiruvdan foydalanish iqtisodiy yoki amaliy bo'lmaganda qo'llaniladi. Qabul qilish tanlab olish kichik tasodifiy tanlamadan butun partiya haqidagi ma'lumotlarni baholash uchun statistik ma'lumotlardan foydalanadi.

Ushbu uchta yondashuvdan yulka qurilishida odatda qabul namunalaridan foydalaniladi, chunki haddan tashqari spetsifikatsiyadan tashqari (nuqsonli) material qoplamaning uzoq muddatli ishlashiga sezilarli ta'sir qiladi, ammo hamma narsani tekshirish amaliy ham, iqtisodiy ham emas. Asosan, qabul namunasi katta miqdordagi material haqida sifat va moddiy mulkni baholash uchun tasodifiy tanlab olishdan foydalanadi. Bu qabul qilish namunalarini samarali qo'llash bilan bog'liq ikkita asosiy tushunchani ta'kidlaydi: (1) qabul namunasi faqat moddiy xususiyatlarni baholaydi va (2) qabul qilingan tanlama tasodifiy tanlab olishga bog'liq. .

Ommaviy mahsulotlar sifatini statistik qabul qilish standartlarini ishlab chiqish metodologiyasiga kiritilgan nazorat rejaları iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda muqobil asosda tovarlarni katta hajmli partiyalardan eng yaxshi ajratib turadigan tarzda ishlab chiqilgan. tekshirish xarajatlarini cheklashda nuqsonli mahsulotlar soni. Metodika

ko'rib chiqilayotgan nazorat rejalarining grafik operatsion xususiyatlarini beradi. Bu sizga berilgan nazorat rejaları bo'yicha keyingi hisob-kitoblarni hisoblash, shuningdek mahsulot sifati o'zgartirish rejalarini to'g'rilash imkonini beradi

Statistik jarayon nazorati ishlab chiqarish operatsiyasi kabi davom etayotgan jarayon sifatini kuzatish uchun namuna olish va statistik usullardan foydalanadi. Boshqarish diagrammasi deb ataladigan grafik displey jarayonning chiqishidagi o'zgarishlar umumiy sabablarga (tasodifiy yuzaga keladigan o'zgarishlar) yoki odatiy bo'lmagan tayinlanadigan sabablarga bog'liqligini hal qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Belgilanishi mumkin bo'lgan sabablar aniqlanganda, mahsulotni maqbul sifat darajasiga qaytarish uchun jarayonni sozlash to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin. hu bilan birga, statistik qabul qilishni nazorat qilish uchun standartlashtirilgan usullarning oqilona minimalini aniqlash zarurati paydo bo'ldi.. Shu maqsadda VNIIS sifat menejmentining statistik usullari, shu jumladan qabul qilishni nazorat qilish usullari bo'yicha me'yoriy-texnik hujjatlar tizimini yaratish bo'yicha ish dasturini ishlab chiqdi. Ushbu dasturga muvofiq, iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda, muqobil, miqdoriy belgilar bo'yicha qabul qilish nazorati standartlarini, shuningdek, iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda nazorat rejalarini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda nazorat rejalarini ishlab chiqish nazorat samaradorligini sezilarli darajada oshiradiva uni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan xarajatlarni tejashga olib keladi. Ko'rib chiqilgan standartlar mahsulotlarni muqobil va miqdoriy xarakteristikalar bo'yicha statistik qabul qilish nazoratini

o'tkazish rejaları va tartiblarini belgilaydi. Standartlar barcha turdagi sanoat va texnik mahsulotlar va iste'mol tovarlari, shu jumladan tayyor mahsulotlar, yarim tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlarni statistik qabul qilish nazoratida qo'llanilishi mumkin. va alohida partiyalar nazoratiga kiradigan materiallar va partiyalar ketma-ketligi, shuningdek, saqlashdagi mahsulotlarni nazorat qilish. Standartlar tayyor mahsulotni qabul qilish shartlarini ishlab chiqishda foydalanish uchun mo'ljallangan davlat va sanoat standartlarida muayyan mahsulotlar uchun, shuningdek, korxonalar standartlari, etkazib berish shartnomalari va boshqalar GOST 18242-72 va GOST 20736-75 analoglari bo'lganligi sababli. xalqaro standartlarga ega bo'lsa, ular eksport qilinadigan mahsulotlarni nazorat qilishda muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, qabul qilish namunalari olish cheklovlarga ega, chunki u nuqsonlar nisbati yuqori bo'lgan partiyani qabul qilish (ishlab chiqaruvchining xavfi) yoki maqbul sifatga ega bo'lgan partiyani rad etish (iste'molchi xavfi) xavfini o'z ichiga oladi. Shuning uchun, qabul qilish namunasini qo'llash to'g'risidagi qaror tashkilotingizning o'ziga xos ehtiyojlari, xavflari va maqsadlarini sinchkovlik bilan baholashga asoslangan bo'lishi kerak. Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan omillar orasida mahsulotning tabiati, sifat ko'rsatkichlarining tanqidiyligi, tekshirish xarajatlari va nuqsonli mahsulotlarning mijozlar ehtiyojini qondirish va xavfsizligiga ta'siri mumkin.

References:

1. Башкатов Б.И. Национальное счетоводство. 3-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2005, 606 с.
2. Башкатов Б.И. Практикум по национальному счетоводству. – М.: Финансы и статистика, 2004, 320 с.

3. Махмудов Б.М. Миллий Ҳисобчилик асослари. Ўқув қўлланма. – Т.: Академия, 2003.
4. Соатов Н.М. Статистика. Дарслик. – Т.: Тиббиёт нашриёти, 2003, 629 – 724-б.
5. Петер фон де Липпе. Экономическая статистика. Перев. с нем. Издат.: Федеральное статистическое управление Германии, Йена, 1995, 629 б.
6. Экономическая статистика. Учебник. Под.ред. Ю.Н.Иванова. -М.: Инфра, 1998, 480 б.
7. Ё.Абдуллаев. Макроиқтисодий статистика. -Т.: Меънат, 1998.

INNOVATIVE
ACADEMY